

Pilotstudie zur Praxis der Genehmigungsverfahren für Tierversuche in Deutschland – eine kritische Analyse

Valeska M. Stephan^a und Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.dewww.dfg.de

Alle Publikationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor*innen, Herausgeber*innen und die DFG in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Dokument berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

^a Referentin Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung
c/o Universitätsmedizin Rostock
Schillingallee 69a
18057 Rostock
SKTF@med.uni-rostock.de
www.dfg.de/sktf

Oktober 2025

Ansprechperson in der DFG-Geschäftsstelle:

Dr. Christoph Limbach

Gruppe Lebenswissenschaften 2

Tel.: 0228/885-2865

E-Mail: christoph.limbach@dfg.de

Stand: Oktober 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17250819

Einleitung

Die Forschung mit und an Tieren in Deutschland ist rechtlich streng reguliert. 2010 erließ die Europäische Kommission die Richtlinie 2010/63/EU zum „Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere“. Zu den Zielen der Richtlinie gehören die Schaffung einheitlicher, EU-weiter tierschutzrechtlicher Standards beim Umgang mit Versuchstieren und die Harmonisierung behördlicher Verfahren bei der Genehmigung und Überwachung von Tierversuchen in den Mitgliedsstaaten. Die Richtlinie soll zudem zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen beitragen. In Deutschland wurden die Vorgaben der EU-Richtlinie im Jahr 2013 mit Inkrafttreten des überarbeiteten deutschen Tierschutzgesetzes (TierSchG) und dem Erlass der Tierschutzversuchstierverordnung (TierSchVersV) in nationales Recht umgesetzt. Das TierSchG und die TierSchVersV wurden 2021 im Zuge eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens geändert. Weitere rechtliche und administrative Rahmenbedingungen für die Durchführung von Tierversuchen sind in der Tierschutzversuchstierverordnung und der Versuchstiermeldeverordnung (VersTierMeldV) festgelegt. Zur Auslegung und Umsetzung des TierSchG und der TierSchVersV liegt eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes (AVV) vor; diese stammt allerdings aus dem Jahr 2000 und wurde bislang nicht an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. Die praktische Umsetzung der gesetzlichen und administrativen Vorgaben obliegt den Bundesländern und deren jeweils verantwortlichen Behörden.

Die Richtlinie 2010/63/EU brachte zahlreiche Neuerungen und Konkretisierungen. Unter anderem wurden neue Vorgaben zum Antrags- und Genehmigungsverfahren für Tierversuche definiert. Dazu gehört unter anderem eine Frist von 40 Arbeitstagen (in Einzelfällen ist eine einmalige Verlängerung um maximal 15 Arbeitstage gestattet), innerhalb derer die verantwortliche Behörde einen Antrag bearbeitet und dem*der Antragsteller*in eine Rückmeldung zur Genehmigung bzw. Ablehnung des Antrags geben muss (Art. 41 Abs. 1, EU-Richtlinie 2010/63; § 32 Abs. 1 TierSchVersV).

Im Zuge einer Bestandsaufnahme zur Situation der behördlichen Genehmigungsverfahren für Tierversuche in Deutschland hat die Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (SKTF) der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2018 in einer Stellungnahme¹ auf erhebliche Probleme in der Verfahrenspraxis hingewiesen, darunter insbesondere:

- ▶ Verzögerungen der Genehmigungsverfahren mit teilweise deutlicher Überschreitung der gesetzlichen Bearbeitungsfrist;
- ▶ starker Anstieg des administrativen Aufwands;

¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2018): [Genehmigungsverfahren für Tierversuche – Stellungnahme](#).

- ▶ Rechtsunsicherheit in zahlreichen Sach- und Verfahrensfragen.

Daraus folgend waren erhebliche Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb zu beobachten:

- ▶ Behinderung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns durch die Verzögerung von Forschungsprojekten;
- ▶ Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit des Forschungsstandorts Deutschland und ungleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb des Bundesgebiets;
- ▶ Benachteiligung von Wissenschaftler*innen in frühen Karrierestadien aufgrund befristeter Anstellung.

Da verbreitete Rückmeldungen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft erkennen lassen, dass die in der Stellungnahme dargelegten Kernprobleme fortbestehen, hat die SKTF im Rahmen der vorliegenden Pilotstudie erstmals einen umfassenden Datensatz erhoben, um den Verlauf der Genehmigungsverfahren in den spezifischen Stadien des Bearbeitungsprozesses mittels quantitativer Daten nachvollziehen zu können. Die Auswertung gibt Einblicke in die aktuelle Situation der Verfahrensdauer und der praktischen Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Behörden in den Bundesländern.

Methodik

Datenerhebung:

Die Datenerhebung erfolgte über Tierschutzbeauftragte (TierSchB) oder äquivalente Stellen akademischer universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Diese verfügen über einen umfassenden Überblick der Genehmigungsprozesse für Tierversuche an ihren Einrichtungen und über den Zugang zu den abgefragten Daten.

Im Dezember 2023 wurde ein detaillierter Fragebogen zusammen mit einer kurzen Projektbeschreibung und Erläuterungen als Ausfüllhilfe an 157 Einrichtungen in Deutschland per E-Mail versandt. Bei Einrichtungen, für die mehr als eine Kontaktadresse eines*r TierSchB (oder äquivalenter Stellen) zur Verfügung stand, wurden alle Adressen angeschrieben. Die Teilnahme an der Abfrage war freiwillig.

Die Teilnehmer*innen wurden gebeten, retrospektiv die Daten der letzten zehn von ihnen bearbeiteten und abgeschlossenen Anträge (Genehmigungsanträge, Anträge nach vereinfachtem Genehmigungsverfahren, Sammelanträge, Anzeigen, Änderungsanträge) zu erfassen (siehe **Tabelle 1A**). Je nach verfügbarer Datenlage konnten auch Angaben zu weniger Anträgen eingereicht werden. Die angegebenen Daten ließen keinen Rückschluss auf den Inhalt der Anträge

oder auf Antragsteller*innen zu. Zusätzlich wurden optional allgemeine Angaben zum Genehmigungsverfahren mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (**Tabelle 1B**, siehe Anhang) abgefragt. Darüber hinaus konnten zusätzliche Informationen zum Genehmigungsprozess als Freitext angegeben werden. Während die Nennung des Bundeslandes der jeweiligen Einrichtung verpflichtend war, war die Angabe der Institution, der verantwortlichen Behörde und der Position der Person, die den Bogen ausgefüllt hat, optional.

A – Daten zum Genehmigungsverfahren einzelner Anträge
Tag der Einreichung des Antrags
Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung
Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde
Tag des Erhalts der 1. Rückfragen*
Tag der Rücksendung der Antworten zu 1. Rückfragen*
Anzahl der 1. Rückfragen*
Tag des Erhalts Genehmigung/Ablehnung
Art des Antrags
Handelt es sich um einen Antrag zur Aus-, Fort- oder Weiterbildung?
[optional] genehmigt/abgelehnt
[optional] ggf. Anzahl der Anhörungen, Befragung etc.

Tabelle 1A: Übersicht zu den abgefragten Daten zum Genehmigungsverfahren einzelner Anträge.

*Da häufig mehr als einmal Rückfragen zu einem Antrag gestellt werden (sog. Rückfragerunden), konnten Daten für bis zu sechs Rückfragerunden pro Antrag angegeben werden. Die vorliegende Tabelle zeigt beispielhaft nur die abgefragten Daten für eine Rückfragerunde.

Der Fragebogen wurde mit Standardsoftware (MS Excel 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016) erstellt und konnte mit kompatiblen Versionen des Programms ausgefüllt werden. Der Rückversand der Fragebögen erfolgte per E-Mail. Jeder Fragebogen wurde auf technische Richtigkeit geprüft (z. B. kompatible Formatierung zur weiteren Auswertung, Rechtschreibfehler).

Auswertung:

Die Fragebögen wurden zur Auswertung anonymisiert. Alle Auswertungen erfolgten in MATLAB (Version R2023b Update 4). Mithilfe der Daten wurden verschiedene Zeitspannen im Rahmen der Antragsverfahren ermittelt (siehe **Abbildung 1**). Alle Daten beziehen sich auf Zeitpunkte, an

denen Dokumente an die Behörde versandt bzw. von der Behörde erhalten wurden. Zur Ermittlung der Zeitspannen wurden ausschließlich Arbeitstage der Behörde berücksichtigt. Zur Berechnung der „Nettobearbeitungszeit“ (bzw. „Nettoarbeitstage“) durch die Behörden wurden die Arbeitstage, die Antragsteller*innen zur Beantwortung von Rückfragen benötigten, abgezogen.

Im Antragsprozess kann eine Behörde mehrfach Rückfragen stellen, es kann daher mehr als eine Rückfragerunde je Antrag geben. Die Nettobearbeitungszeit ergibt sich aus der Zeitspanne in Arbeitstagen zwischen einem Anfangsdatum (z. B. Erhalt der Eingangsbestätigung) und einem Enddatum (z. B. Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung) unter Abzug der Arbeitstage aller Rückfragerunden. Die ausgewerteten Zeitspannen wurden so gewählt, dass sie möglichst genau den mehrstufigen Prozess des Antragsverfahrens widerspiegeln. In Einzelfällen konnten nicht alle abgefragten Daten übermittelt werden, da Daten einzelner Prozessschritte nicht zu ermitteln waren oder einzelne Prozessschritte (etwa die Bestätigung der Vollständigkeit) sich in der behördlichen Praxis nicht wiederfinden. Neben den angegebenen Zeitspannen der Nettobearbeitungszeit durch die Behörden wurden auch die Zeit zur Beantwortung der Rückfragen durch die Antragsteller*innen („Beantwortungszeit“), die Anzahl der Rückfragen pro Antrag und die Anzahl der Rückfragerunden ermittelt.

Abbildung 1: Zeitpunkte und Zeitspannen im Verlauf des Genehmigungsverfahrens.

Zeitpunkt A – Tag der Einreichung des Antrags, B – Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung, C – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde, D – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, E – Zeitraum der Rückfragen. Auf der Grundlage dieser Zeitpunkte wurden sechs Zeitspannen ermittelt: Zeitspanne I (dunkelblau): A–D, Zeitspanne II (blau): B–D, Zeitspanne III (türkis): C–D, Zeitspanne IV (dunkelgrün): A–B, Zeitspanne V (grün): A–C, Zeitspanne VI (hellgrün): B–C. Zusätzlich wurden Zeitspannen berechnet, die von den Antragsteller*innen benötigt wurden, um Rückfragen zu beantworten. Pro Rückfragerunde wurde die Zeitspanne vom Tag des Eingangs der Rückfragen bis zum Tag des Versands der Antwort auf die Rückfragen berechnet.

Weiterhin erfolgten Korrelationsanalysen (jeweils mit Angabe des Spearman'schen Korrelationskoeffizienten r) zwischen (i) der Anzahl der Rückfragen pro Antrag und der Beantwortungszeit der Rückfragen durch die Antragsteller*innen, (ii) der Anzahl der Rückfragen pro Antrag und der Nettobearbeitungszeit durch die Behörden und (iii) der Beantwortungszeit der Rückfragen durch die Antragsteller*innen und der Nettobearbeitungszeit durch die Behörden. Ebenso wurden die in **Tabelle 1B** gelisteten Angaben ausgewertet.

Die Ergebnisse wurden deskriptiv aufgearbeitet und als Histogramme, Boxplots oder Balkendiagramme dargestellt. Genauere Beschreibungen dazu sind den jeweiligen Abbildungslegenden zu entnehmen. Normalverteilung wurde getestet durch einen Kolmogorov-Smirnov-Test (kstest; Matlab (Version R2023b Update 4)). Normalverteilung der Daten ist entsprechend gekennzeichnet.

Aufgrund der Freiwilligkeit der Abfrage und des ungleichen Rücklaufs sind die Fallzahlen je Bundesland zum Teil gering, sodass die Ergebnisse mehr als Wiedergabe von Trends einzuordnen sind denn als umfassend statistisch belastbares Abbild der bürokratischen Prozesse im gesamten Bundesgebiet. Die Datenlage erlaubt keine systematisch vergleichende statistische Analyse. Da es sich hier um die erste Abfrage dieser Art handelt, kann die Studie auch keine Aussagen über Langzeitentwicklungen liefern. Um solche Entwicklungen zum Genehmigungsprozess zu erfassen, müsste die Abfrage von quantitativen Daten regelmäßig stattfinden.

Ergebnisse:

Von 157 angeschriebenen Einrichtungen haben 44 Einrichtungen insgesamt 51 ausgefüllte Fragebögen zurückgesandt. Aus einigen Einrichtungen, bei denen mehrere Kontaktadressen zur Verfügung standen, wurden mehrere Fragebögen zurückgeschickt. Durch manuelle Prüfung der Fragebögen konnte ausgeschlossen werden, dass Daten zu einem Antragsverfahren doppelt berücksichtigt wurden. Bis auf zwei Bundesländer wurden Daten aus allen Bundesländern übermittelt (siehe **Tabelle 2**).

Pro Fragebogen konnten Datensätze für maximal zehn Anträge abgegeben werden (siehe Methodik). Insgesamt wurden Datensätze für 466 Anträge übermittelt.

Bundesländer	Anzahl der Rückmeldungen [n]	Anzahl ausgewerteter Anträge [n]
BB (Brandenburg)	1	7
BE (Berlin)	5	45
BW (Baden-Württemberg)	8	76
BY (Bayern)	9	88
HB (Bremen)	1	8
HE (Hessen)	4	40
HH (Hamburg)	1	5
MV (Mecklenburg-Vorpommern)	4	40
NI (Niedersachsen)	3	30
NW (Nordrhein-Westfalen)	6	60
RP (Rheinland-Pfalz)	4	29
SH (Schleswig-Holstein)	-	-
SL (Saarland)	-	-
SN (Sachsen)	1	10
ST (Sachsen-Anhalt)	3	26
TH (Thüringen)	1	2
Gesamt	51	466

Tabelle 2: Übersicht über die Anzahl an Rückmeldungen und die Anzahl ausgewerteter Anträge nach Bundesländern. Die Bundesländer sind entsprechend ihren Abkürzungen alphabetisch gelistet. Aus den Bundesländern Schleswig-Holstein und Saarland gab es keine Rückmeldungen. In nachfolgenden Abbildungen werden die Bundesländer ausschließlich entsprechend ihren Abkürzungen bezeichnet.

Die Mehrheit der Datensätze wurde zu Genehmigungsanträgen nach § 31 TierSchVersV abgegeben (397 von 466). Zu Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren (nach § 36 TierSchVersV) und Änderungsanträgen (nach § 34 TierSchVersV) wurden 24 bzw. 37 Datensätze übermittelt. Zehn Datensätze wurden ohne Information zur Art des Antrags übermittelt. Es wurden keine Datensätze für Sammelanträge (§ 37 TierSchVersV) oder Anzeigen zur Verwendung von Decapoden (§ 39 TierSchVersV) eingereicht. Die Daten wurden entsprechend der Art des Antrags getrennt ausgewertet. Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die gezeigten Auswertungen ausschließlich auf die Daten zu Genehmigungsanträgen nach §31 TierSchVersV.

Für die Zeitspanne I (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts Genehmigung/Ablehnung) ergibt sich als Nettobearbeitungszeit durch die Behörde ein Median von 56,5 Arbeitstagen für 390 Genehmigungsanträge (bei sieben Anträgen fehlten die entsprechenden Daten, um die Zeitspanne zu errechnen) (siehe **Abbildung 2A**).

Die Spannweite (*Range*) der Ergebnisse ist dabei sehr groß mit einem Minimum von neun und einem Maximum von 621 Nettoarbeitstagen. Vergleicht man zudem die Ergebnisse für die Zeitspanne I zwischen Bundesländern (siehe **Abbildung 3A**), zeigt sich, dass dieser Zeitraum je nach Bundesland sehr unterschiedlich ist.

Abbildung 2: Nettobearbeitungszeit von Genehmigungsanträgen nach § 31 TierSchVersV durch die Behörden in Arbeitstagen (AT) für (A) Zeitspanne I (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, dunkelblau), (B) Zeitspanne II (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, blau) und (C) Zeitspanne III (Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, türkis). Die Daten sind als Histogramme mit einer Klassenbreite von 10 dargestellt. In Referenz zur 40-Tage-Frist (§ 32 Abs. 3 TierSchVersV) ist die Bearbeitungszeit von 40 AT als rote Linie gekennzeichnet. Nettobearbeitungszeiten über 40 AT sind heller im Histogramm dargestellt. Die X-Achse zeigt die Anzahl der Arbeitstage, die Y-Achse die Anzahl der Genehmigungsanträge. Angegeben sind außerdem der Median, der Durchschnitt (Mean), der geringste (min) und höchste (max) Wert. Die Anzahl an auswertbaren Anträgen im Vergleich zur Gesamtanzahl (x von 397) ist im Kreisdiagramm dargestellt (der rote Bereich entspricht der Anzahl von Anträgen, die nicht in das Histogramm eingegangen sind, relativ zur Gesamtzahl). Zur besseren Visualisierung der Histogramme wurde die X-Achse ab 250 gekappt (in Histogramm A werden Daten von zwei Anträgen dadurch nicht berücksichtigt, in Histogramm B Daten von einem Antrag).

Für die Zeitspanne II (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung – Tag des Erhalts Genehmigung/Ablehnung) ergibt sich ein Median von 46,0 Nettoarbeitstagen (siehe **Abbildung 2B**). Vergleichbar zu Zeitspanne I zeigt auch Zeitspanne II mit einem Minimum von sechs und einem Maximum von 262 Nettoarbeitstagen eine enorme Spannweite. Diese große Heterogenität für die Zeitspanne II findet sich entsprechend auch bei Betrachtung der Ergebnisse zwischen den Bundesländern (siehe **Abbildung 3B**). Zeitspanne III (Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde – Tag des Erhalts Genehmigung/Ablehnung) entspricht am ehesten dem Zeitraum, für den die gesetzliche Rahmenbedingung der 40-Tage-Frist (§ 32 Abs. 3 TierSchVersV) gilt. Der Median für Zeitraum III liegt bei 35,0 Nettoarbeitstagen mit wiederum einer großen Spannweite

der Ergebnisse mit einem Minimum von einem und einem Maximum von 174 Arbeitstagen (siehe **Abbildung 2C**). Es ist allerdings zu beachten, dass die Gesamtanzahl der hier ausgewerteten Datensätze (187 von 397 Anträgen) deutlich niedriger ist als bei den vorher dargelegten Zeitspannen I und II. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass einige Landesbehörden keine Rückmeldung zur Vollständigkeit eines Antrags geben. Aufgrund dessen konnten für einige Bundesländer keine Angaben zu dieser Zeitspanne gemacht werden (z. B. BW, SC in **Abbildung 3C**). Die Heterogenität zwischen den Bundesländern ist auch für die Zeitspanne III zu sehen (siehe **Abbildung 3C**).

Abbildung 3: Nettobearbeitungszeit von Genehmigungsanträgen nach § 31 TierSchVersV durch die Behörden in Arbeitstagen (AT), aufgeschlüsselt nach Bundesland in alphabetischer Reihenfolge, für **(A)** Zeitspanne I (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, dunkelblau), **(B)** Zeitspanne II (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, blau) und **(C)** Zeitspanne III (Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung, türkis). Die Daten sind als Boxplots mit Median, 25- und 75-Quartile, Minimum und Maximum als Whiskers sowie Ausreißern dargestellt. Die 40-Tage-Frist (§ 32 Abs. 3 TierSchVersV) ist als Referenzlinie auf der Y-Achse aufgetragen. Die Farbcodierung der Boxplots entspricht der Darstellung der Zeitspannen in Abbildung 1. Saarland (SL) und Schleswig-Holstein (SH) sind mangels Rückmeldung nicht dargestellt. Die Anzahl der Daten aus Thüringen ist nicht ausreichend, um als Boxplot dargestellt zu werden.

Zeitpunkt B (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung; siehe **Abbildung 1**) ist in den rechtlichen Rahmenbedingungen des Genehmigungsverfahrens hinterlegt. So sind die Behörden gemäß § 32 Abs. 2 TierSchVersV verpflichtet, nach Eingang eines Antrags „unverzüglich“ eine Eingangsbestätigung auszustellen. Zeitspanne IV (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung), die diesen Zeitraum wiedergibt, zeigt einen Median von 7,0 Nettoarbeitstagen bei einer erheblichen Breite der Ergebnisse von Minimum einem Tag bis Maximum 508 Tage (siehe **Abbildung 4A**).

Die Zeitspannen V (Tag der Einreichung des Antrags – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit) und VI (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit) beziehen sich jeweils auf die Vollständigkeit der Anträge und zeigen einen Median von 9,0 bzw. 1,5 Nettoarbeitstagen (siehe **Abbildung 4, B und C**) mit einem Minimum von jeweils einem und einem Maximum von 218 bzw. 194 Nettoarbeitstagen. Auch hier liegt die Zahl der erfassten Datensätze (188 bzw. 182 von 397) deutlich unter der Gesamtzahl (397 Anträge), da mancherorts keine Bestätigung der Vollständigkeit erfolgt. Bei Auflistung der Daten für die Zeitspannen IV, V und VI nach Bundesland ergibt sich erneut ein vergleichbar heterogenes Bild (siehe **Abbildung 5, A–C**)

Abbildung 4: Nettobearbeitungszeit von Genehmigungsanträgen nach § 31 TierSchVersV durch die Behörden in Arbeitstagen (AT) für (A) Zeitspanne IV (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung, dunkelgrün), (B) Zeitspanne V (Tag der Einreichung des Antrags – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde, grün) und (C) Zeitspanne VI (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde, hellgrün). Die Daten sind als Histogramme mit einer Klassenbreite von 10 dargestellt. Die X-Achse zeigt die Anzahl der AT, die Y-Achse die Anzahl der Genehmigungsanträge. Angegeben sind außerdem der Median, der Durchschnitt (Mean), der geringste (min) und höchste (max) Wert. Die Anzahl an auswertbaren Anträgen im Vergleich zur Gesamtanzahl (x von 397) ist im Kreisdiagramm dargestellt (der rote Bereich entspricht der Anzahl von Anträgen, die nicht in das Histogramm eingegangen sind, relativ zur Gesamtzahl). Die Farbcodierung der Histogramme entspricht der Darstellung der Zeitspannen in Abbildung 1. Zur besseren Visualisierung der Histogramme wurde die X-Achse ab 100 gekappt (in Histogramm A wurde daher die Bearbeitungszeiten für einen Antrag nicht beachtet, in B und C je drei).

Abbildung 5: Nettobearbeitungszeit von Genehmigungsanträgen nach § 31 TierSchVersV durch die Behörden in Arbeitstagen (AT), aufgeschlüsselt nach Bundesland in alphabetischer Reihenfolge, für **(A)** Zeitspanne IV (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung, dunkelgrün), **(B)** Zeitspanne V (Tag der Einreichung des Antrags – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde, grün) und **(C)** Zeitspanne VI (Tag des Erhalts der Eingangsbestätigung – Tag der Bestätigung der Vollständigkeit durch die Behörde, hellgrün). Die Daten sind als Boxplots mit Median, 25- und 75-Quartile, Minimum und Maximum als Whiskers sowie Ausreißern dargestellt. Zur besseren visuellen Darstellung sind HB (in Histogramm A) und ST (in den Histogrammen B und C) auf einer separaten Y-Achse (links, grau) dargestellt.

Neben der Ermittlung der Zeitspannen innerhalb der Genehmigungsverfahren (für Anträge nach § 31 TierSchVersV) wurde auch die Anzahl der Rückfragen und der Rückfragerunden ausgewertet (siehe **Abbildung 6, A und B**). Bei der Anzahl der gestellten Rückfragen findet sich eine erhebliche Spannweite mit Minimum einer und Maximum 119 Rückfragen, bei einem Median von 13 Rückfragen (siehe **Abbildung 6A**). Die Anzahl der Rückfragerunden variiert von null bis fünf mit einem Median von zwei Runden (siehe **Abbildung 6B**). Für 94 Anträge wurde angegeben, dass keine Rückfragen gestellt wurden (23,7 Prozent). In 80 von 397 Anträgen erfolgten mehr als zwei Rückfragerunden. Im Mittel wurden elf Fragen pro Runde gestellt. Vergleicht man die Anzahl der Rückfragen und der Rückfragerunden zwischen den Bundesländern, zeigt sich, dass einige Landesbehörden besonders intensiv Nachfragen stellen, wohingegen andere Behörden weniger Klärungsbedarf sehen (siehe **Abbildung 7, A und B**).

Abbildung 6: (A) Anzahl der durch die Behörde gestellten Rückfragen pro Antrag und (B) Anzahl der Rückfragerunden pro Antrag. Die Daten sind als Histogramme mit einer Klassenbreite von 5 (A) bzw. 1 (B) dargestellt. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Genehmigungsanträge. Angegeben sind außerdem der Median (Med), der Durchschnitt (Mean) und der geringste (min) und höchste (max) Wert (in A).

Abbildung 7: (A) Anzahl der durch die Behörde gestellten Rückfragen pro Antrag und (B) Anzahl der Rückfragerunden pro Antrag, jeweils aufgeschlüsselt nach Bundesland in alphabetischer Reihenfolge. Die Daten sind als Boxplots mit Median, 25- und 75-Quartile, Minimum und Maximum als Whiskers sowie Ausreißern dargestellt.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Zeit, die die Antragsteller*innen zur Beantwortung der Rückfragen benötigten, ausgewertet. Diese lag bei einem Median von elf Arbeitstagen, mit einem Minimum von einem und einem Maximum von 214 Arbeitstagen.

Vergleicht man die Gesamtanzahl der Rückfragen pro Antrag und die Arbeitstage, die ein*e Antragsteller*in zur Beantwortung dieser Rückfragen braucht („Beantwortungszeit“), erkennt man,

dass eine hohe Anzahl von Rückfragen pro Antrag nicht zwangsläufig zu einer längeren Bearbeitungszeit durch die*den Antragsteller*in führt ($r = 0,49$; siehe **Abbildung 8A**). Ebenso zeigte sich kein klarer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Rückfragen pro Antrag und der Zeitspanne I (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts Genehmigung/Ablehnung) als Nettobearbeitungszeit durch die Behörden sowie zwischen der Bearbeitungszeit und der Zeitspanne I ($r = 0,28$ und $r = 0,23$; siehe **Abbildung 8, B und C**).

Abbildung 8: Spearman'sche Rangkorrelationsanalysen zwischen (A) Anzahl der Rückfragen pro Antrag und Bearbeitungszeit der Rückfragen, (B) Anzahl der Rückfragen pro Antrag und Zeitspanne I (Tag der Einreichung des Antrags – Tag des Erhalts der Genehmigung/Ablehnung) sowie (C) Bearbeitungszeit der Rückfragen und Zeitspanne I; r = Rangkorrelationskoeffizient.

Wie in **Tabelle 1B** dargestellt, wurden neben den Daten einige zusätzliche Informationen zum Genehmigungsprozess abgefragt. Diese Ergebnisse sind als Balkendiagramme in **Abbildung 9** zusammengefasst und werden nachfolgend, zusammen mit Informationen aus den Freitextfeldern, dargestellt.

Eingangsbestätigungen (nach § 32 Abs. 2 TierSchVersV) werden in allen Bundesländern gestellt (siehe **Abbildung 9A**). Allerdings ist das Vorgehen zwischen den Behörden unterschiedlich. Aus den zusätzlichen Angaben einiger Umfrageteilnehmer*innen geht hervor, dass Antragsteller*innen in einigen Fällen die Bestätigung anfordern müssen, wohingegen die Bestätigung andernorts automatisch von der Behörde versandt wird. Einige Behörden verschicken eine Bestätigung erst nach (formaler) Prüfung des Antrags. Einige Bestätigungen enthalten direkt das zukünftige Aktenzeichen des Vorgangs.

Große Unterschiede gibt es auch in der Art, wie ein Antrag eingereicht werden kann (siehe **Abbildung 9B**): Einige Behörden bestehen weiterhin auf der postalischen Einsendung von Kopien

des Antrags in mehrfacher Ausführung. Lediglich ein Bundesland hat zur Einreichung des Antrags ein online-basiertes Tool eingeführt.

Abbildung 9: Auswertung der zusätzlichen Angaben zum Genehmigungsverfahren (siehe Tabelle 1B). Die Darstellung der Daten erfolgt als Balkendiagramm, wobei jeder Balken einer der möglichen vorgegebenen Antworten entspricht. Die X-Achse zeigt die Anzahl der abgegebenen Antworten (K. A. zeigt an, dass keine Antwort ausgewählt wurde).

Die Gebührenerhebung für Tierversuchsanträge wird verhältnismäßig einheitlich gehandhabt und folgt jeweils den geltenden Verordnungen zu Verwaltungsgebühren des entsprechenden Bundeslands (siehe **Abbildung 9C**). Unterschiede zwischen den Bundesländern bestehen hinsichtlich Errechnung und finaler Summe der Gebühren. Einige Behörden veranschlagen pauschale Festbeträge, andere Behörden machen die Höhe der Gebühr vom Arbeitsaufwand abhängig. Nach vorliegenden Informationen dieser Abfrage liegt die Höhe der Gebühr pro Antrag zwischen 117,50 Euro und 5.600,00 Euro. Im Durchschnitt liegt die Gebühr nach Schätzungen anhand der hier gegebenen Rückmeldungen bei circa 600 Euro.

Die Abfrage zur 40-Tage-Frist (§ 32 Abs. 1 TierSchVersV) ergibt, dass diese mehrheitlich mit der Bestätigung der Vollständigkeit beginnt (siehe **Abbildung 9D**). In einigen Fällen ist der genaue Beginn der Frist allerdings nicht bekannt. Die Frage, wann ein Antrag als vollständig gilt, wird sehr unterschiedlich beantwortet (siehe **Abbildung 9E**). In der Mehrheit der Fälle zählt die formale Vollständigkeit, teilweise gelten die inhaltliche Vollständigkeit oder andere Vorgaben. Mehrere Behörden ziehen die Beratung der § 15-Kommission in die Feststellung der Vollständigkeit

mit ein. Eine Behörde argumentiert, dass die (inhaltliche) Vollständigkeit erst am Ende des gesamten Prozesses festgestellt werden könne und dementsprechend mit der finalen Entscheidung über den Antrag zusammenfalle. Weitere Zusatzinformationen aus den Freitexten ergaben zum Beispiel, dass bei einer Behörde die 40-Tage-Frist erst nach der Beantwortung der ersten Rückfragen beginnt. Erstellt die Behörde gar keine Bestätigung der Vollständigkeit, bleibt der Beginn der 40-Tage-Frist gänzlich unklar.

Neben der unterschiedlichen Auslegung der Vollständigkeit gibt es zudem Unterschiede bezüglich des Vorgehens bei Rückfragerunden im Rahmen der 40-Tage-Frist (siehe **Abbildung 9F**). Einige Rückmeldungen gaben an, dass die Frist bei Rückfragen gestoppt wird bzw. neu beginnt. Die Mehrzahl der Rückmeldungen gibt jedoch an, dass die 40-Tage-Frist bei Rückfragen nicht neu berechnet wird.

Diskussion:

Die vorliegende Pilotstudie basiert auf einer detaillierten Umfrage zum Prozess der Genehmigungsverfahren von Tierversuchen. Sie liefert umfangreiche Informationen zum Verfahrensablauf und spezifische Daten zu einzelnen Prozessschritten. Aus den vorliegenden Daten lassen sich insbesondere drei Problemfelder ableiten, die für Wissenschaftler*innen Verzögerungen, hohen administrativen Aufwand und mangelnde Planungssicherheit mit sich bringen: 1) die Dauer der Genehmigungsverfahren, 2) die Anzahl der Rückfragen und Rückfragerunden und 3) Verfahrensunterschiede zwischen den Genehmigungsbehörden.

1) Dauer der Genehmigungsverfahren

In Bezug auf die Dauer des Antragsprozesses liegt ein besonderes Augenmerk auf der gesetzlich vorgesehenen 40-Tage-Frist für die Entscheidung über einen Antrag, die in begründeten Einzelfällen einmalig um 15 Arbeitstage verlängert werden kann (§ 32 TierSchVersV). Die vorliegenden Daten zeigen, dass Zeitspanne III, die am ehesten dieser gesetzlich vorgeschriebenen Frist entspricht, im Median 35,0 Nettoarbeitstage umfasst (Mean: 38,3 Nettoarbeitstage). Betrachtet man über die statistischen Werte hinaus die Verteilung über die gesamte Breite der Histogramme, zeigt sich, dass diese Frist teilweise stark überschritten wird. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben müsste man einen deutlichen Schnitt bei 40 Tagen erwarten (siehe **Abbildung 2C**). Dies ist allerdings nicht zu erkennen. Stattdessen fallen 74 von insgesamt 187 Anträgen (39,6 Prozent)

in einen Bereich jenseits der 40 Tage. 26 Anträge (13,9 Prozent) benötigen eine Nettobearbeitungszeit von mehr als 55 Tagen (= 40-Tage-Frist + 15 Tage Verlängerung). Bei sechs dieser Anträge (3,2 Prozent) liegt die Nettobearbeitungszeit sogar bei mehr als 100 Tagen.

Kritisch zu sehen ist insbesondere, dass für über die Hälfte der bei dieser Abfrage eingereichten Datensätze (210 von 397 Datensätze) diese Zeitspanne nicht ausgewertet werden konnte, da kein Datum für die Bestätigung der Vollständigkeit angegeben wurde. In der Abfrage zu Verfahrensabläufen wurde zurückgemeldet, dass einige Behörden keine Rückmeldung zur Vollständigkeit geben oder die Vollständigkeit erst nach umfassender inhaltlicher Prüfung bestätigen (siehe **Abbildung 9B**). In solchen Fällen kann nicht abschließend festgestellt werden, ob die Bearbeitung fristgerecht erfolgte. Die unklare Auslegung des Begriffs „Vollständigkeit“ sowie abweichende Verfahrensweisen einzelner Behörden erlauben somit keine belastbare Erfassung der 40-Tage-Frist, der einzigen im gesamten Genehmigungsprozess gesetzlich konkret definierten Zeitvorgabe. Im Sinne einer verlässlichen und einheitlichen Verfahrensweise bedarf es dringend einer bindenden Vorgabe für das Verständnis dieses Prozessschritts. Im Einklang mit der Verfahrensweise der meisten Genehmigungsbehörden sollte sich der Begriff der Vollständigkeit auf das Vorliegen aller notwendigen Dokumente und Angaben im Sinne der formalen Vollständigkeit beziehen. Die Bestätigung der Vollständigkeit an die Antragsteller*innen sollte für alle Behörden bindend sein.

In Rückmeldungen aus der wissenschaftlichen Community wird die Dauer der Genehmigungsverfahren zunehmend als Problem beklagt. Im Verhältnis dazu liegt bei Auswertung der Zeitspanne III ein großer Teil der Anträge formal innerhalb einer Frist von 40 Tagen. Für die praktische Arbeit von Wissenschaftler*innen ist jedoch weniger der gesetzlich hinterlegte Prozessschritt relevant als vielmehr die Gesamtdauer des Verfahrens vom Zeitpunkt der Einreichung des Genehmigungsantrags bis zur Entscheidung (siehe **Abbildung 2A**), da in dieser Zeit die Durchführung von Experimenten und damit die Weiterführung des wissenschaftlichen Projekts nicht möglich ist. Erst mit Erhalt der Genehmigung kann ein geplantes Forschungsvorhaben, für das zuvor häufig bereits projektgebundene Mittel eingeworben wurden, begonnen werden.

Der in der Pilotstudie ermittelte Median für die Gesamtdauer des Verfahrens (Zeitspanne I) beträgt 56,5 Nettobearbeitungstage (Durchschnitt 69,1 Nettobearbeitungstage). Dies entspricht circa 2,5 bzw. circa drei Kalendermonaten. Betrachtet man die gesamte Verfahrenszeit, ohne Abzug der Rückfragerunden, ergibt sich ein Median von 85 Arbeitstagen (Durchschnitt: 98 Arbeitstage, was ca. fünf Monaten entspricht). Maximalwerte, wie beispielsweise die drei längsten Nettobearbeitungszeiten von 621, 269, 224 Tagen (was ca. 28, 13 bzw. elf Monaten entspricht), verdeutlichen zudem, dass der Gesamtprozess eines Genehmigungsverfahrens durchaus eine

extreme Länge annehmen kann. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil von Forschungsprojekten und deren Finanzierung auf eine Laufzeit von drei oder vier Jahren ausgelegt ist, führen derart lange und häufig nicht vorhersehbare Bearbeitungszeiten zur Beeinträchtigung der Forschungsleistung in einem kompetitiven Umfeld. Im schlimmsten Fall droht die Zurückziehung bereits bewilligter Fördermittel. Ein Mangel an Berechenbarkeit und lange Verzögerungen führen gerade in Verbundvorhaben zu erheblichen Problemen, da die Einzelprojekte nicht mehr verlässlich aufeinander abgestimmt werden können.

Problematisch ist auch, dass die Verteilung und der Durchschnitt der Nettobearbeitungszeit zwischen den Bundesländern stark variieren (siehe **Abbildungen 3 und 5**). Besonders lange und aufwändige Verfahren können die Attraktivität einzelner Wissenschaftsstandorte beeinträchtigen und zur Abwanderung von Wissenschaftler*innen führen. Eine Auslagerung von Tierversuchen ins Ausland gefährdet nicht nur die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sondern führt auch zu einem Verlust der Souveränität über Tierschutzstandards, die in Deutschland besonders hoch sind.

2) Anzahl der Rückfragen und Rückfragerunden

Der geforderte Umfang von Genehmigungsanträgen und die Detailtiefe der Prüfung durch die Behörden ist ein weiterer, wiederkehrender Kritikpunkt vonseiten der Antragsteller*innen. Eine detaillierte Prüfung zur Sicherung des Tierschutzes ist dabei nachvollziehbar, nicht jedoch eine Steigerung der Detailtiefe ohne erkennbaren Zusammenhang mit konkreten Aspekten des Tierschutzes. Als ein Parameter des Detaillierungsgrads der Antragsprüfung wurde in dieser Pilotstudie das Aufkommen an Rückfragen erhoben (siehe **Abbildung 7**). Die durchschnittliche Anzahl an Rückfragen beträgt 19 pro Antrag (Median: 13) in zwei Rückfragerunden. Dabei sind allerdings hohe Schwankungen in der Anzahl der Rückfragen zu beobachten. Bei einer nennenswerten Anzahl von Anträgen zeigt sich eine deutlich höhere Anzahl von Rückfragen (bei 40 Anträgen (10,1 Prozent) gab es mehr als 40 Rückfragen).

Zudem zeigen sich teils große Unterschiede zwischen den Behörden. Das Aufkommen an Rückfragen ist in einigen Bundesländern besonders hoch. Eine genaue Begründung für diese Unterschiede kann aus den Daten dieser Pilotstudie nicht verlässlich abgeleitet werden. Es liegt aber nahe, dass eine mangelnde Qualität eingereichter Anträge nicht der ausschlaggebende Grund sein kann. Es ist unwahrscheinlich, dass nur in bestimmten Bundesländern die Anträge so große Qualitätsdefizite aufweisen, dass eine hohe Anzahl von Rückfragen nötig ist, um diese vermeint-

lichen Qualitätsdefizite auszugleichen. Vielmehr liegt es nahe, davon auszugehen, dass ein hohes Aufkommen an Rückfragen in der Verfahrensweise der entsprechenden Behörde begründet liegt.

Um einen möglichen Einfluss der Anzahl der Rückfragen auf den Genehmigungsprozess zu evaluieren, wurde die Zeit, die Antragsteller*innen zur Beantwortung von Rückfragen benötigen, ausgewertet und in den Kontext zu Bearbeitungszeiten durch die Behörden gesetzt (siehe **Abbildung 8**). Im Durchschnitt benötigen Antragsteller*innen pro Rückfragerunde 17 Arbeitstage zur Beantwortung der gestellten Rückfragen. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass die Anzahl der Rückfragen pro Antrag aber nur bedingt mit der benötigten Antwortzeit der Antragsteller*innen korreliert. So belegen die vorliegenden Daten, dass auch eine hohe Anzahl von Rückfragen zügig durch die Antragsteller*innen beantwortet werden können. Anhand der Daten kann ausgeschlossen werden, dass die Anzahl der Rückfragen pro Antrag bzw. die Zeit, die Antragsteller*innen zur Beantwortung der Rückfragen benötigen, einen systematischen Einfluss auf die Bearbeitungszeit der Behörde haben. Eine zügige Bearbeitung der Fragen durch die Antragsteller*innen geht nicht zwangsläufig mit einer schnellen Bearbeitungszeit durch die Behörden einher (und umgekehrt). Eine Begründung hierfür lässt sich aus den erhobenen Daten nicht ableiten, da verschiedene Faktoren, wie Komplexität der Rückfragen, freie Kapazitäten der Antragsteller*innen zur Bearbeitung oder Kapazitäten der Behörde zur Bearbeitung der Anträge, Einfluss haben können. Unstrittig ist jedoch, dass jede Rückfragerunde zu Mehraufwand und zur Verlängerung des Verfahrens führt.

3) Verfahrensunterschiede zwischen den Genehmigungsbehörden

Durchgehend auffällig sind die zum Teil großen Unterschiede zwischen den Bundesländern, sei es in der Länge der Bearbeitungszeiten (siehe **Abbildungen 2–5**), in der Anzahl der Rückfragen (siehe **Abbildung 7**) oder in formalen Verfahrensschritten (siehe **Abbildung 9**). Diese Diskrepanzen zwischen den einzelnen Behörden und Bundesländern können zu erheblichen Standortnachteilen für Forscher*innen führen, mit Konsequenzen wie dem Wechsel in andere Bundesländer bis hin zur Abwanderung vom Forschungsstandort Deutschland. Zudem widerspricht die fehlende Harmonisierung in der Umsetzung rechtlicher Vorgaben dem grundsätzlichen Anliegen der EU-Richtlinie 2010/63, gleiche Bedingungen für tierexperimentelle Forschung in Europa zu schaffen und ungleichen Wettbewerbsbedingungen entgegenzuwirken.

Auch wenn sich aus den vorliegenden Daten keine konkreten Ursachen für die Verfahrensunterschiede ableiten lassen, zeigt das Ergebnis der Pilotstudie sehr eindrücklich die Notwendigkeit, die Genehmigungsverfahren zu vereinheitlichen. Ein zentraler Aspekt ist dabei die eindeutige

Definition der Feststellung der Vollständigkeit und des Zeitpunkts des Versands der Eingangsbestätigung. Der zweite implementation report der EU-Kommission (2024)² hat gezeigt, dass Deutschland (neben Malta) eines von lediglich zwei Mitgliedstaaten ist, die den verantwortlichen Behörden keine Hilfen (z. B. Checklisten zur Projektevaluation) zur Verfügung stellen, um ein einheitliches Vorgehen beim Genehmigungsprozess zu fördern.

Ein adäquates Hilfsmittel zur Vereinheitlichung der bürokratischen und formalen Prozesse zwischen den Bundesländern könnte zum einen die Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) sein. Die AVV dient Behörden und anderen am Prozess beteiligten Personen (TierSchB, Antragsteller*innen) als Richtschnur zur administrativen Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gewährleistung eines einheitlichen Vorgehens. Sie wurde jedoch seit 24 Jahren nicht mehr an die zwischenzeitlich erfolgten Überarbeitungen im Tierschutzgesetz angepasst. Eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage ist somit dringend erforderlich. Daneben sollten zusätzliche Hilfsmittel bereitgestellt werden, um die Inhalte und Detailtiefe der Prüfung zwischen den Bundesländern zu harmonisieren und vergleichbar zu machen. Checklisten oder bundesweit identische Formblätter zur Antragstellung könnten dazu beitragen. Wünschenswert wäre zudem die weitere Digitalisierung der Antragseinreichung sowie die elektronische Dokumentation laufender Genehmigungen aufseiten der Behörde (auch in englischer Sprache), um mögliche Änderungen leicht nachverfolgen zu können.

Fazit:

Die vorliegende Pilotstudie liefert erstmalig umfangreiche Daten zum Genehmigungsverfahren von Tierversuchen in der akademischen Forschung in Deutschland. Durch die detaillierte Abfrage konnten konkrete Zeitspannen des Verfahrens ausgewertet und Unterschiede in der Verfahrenspraxis in verschiedenen Bundesländern dokumentiert werden.

² Die beiden Implementierungsreports der EU-Kommission präsentieren neben einer Vielzahl von Daten zur Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU in den Europäischen Mitgliedsstaaten Basisdaten zur Anzahl der eingereichten Genehmigungsanträge und der Länge von Bearbeitungszeiten in den verschiedenen Staaten. Das Fehlen von Metadaten zur Datenerhebung und Auswertung macht die Vergleichbarkeit zu den hier erhobenen Daten unmöglich. Deshalb wird in dieser Studie auf einen direkten Vergleich oder eine weiterführende Interpretation der EU-Daten verzichtet. Download der Reports über https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/animals-science_en.

Die Ergebnisse untermauern wesentliche administrative Kernprobleme, welche die Forschung in zunehmendem Maße beeinträchtigen. Aus der aktuellen Situation leitet die SKTF in einer zeitgleich veröffentlichten Stellungnahme³ dringende Handlungsempfehlungen an die zuständigen Ministerien und Behörden im Bund und in den Ländern ab, darunter insbesondere

- ▶ die Eindämmung des bürokratischen Aufwandes,
- ▶ die Beschleunigung der Verfahren und
- ▶ die nationale Harmonisierung der Verfahren.

Um die Entwicklung der Genehmigungsverfahren langfristig zu verfolgen (auch im Sinne der geplanten Evaluierung nach Änderung des Tierschutzgesetzes 2021⁴), sollte eine regelmäßig wiederkehrende Abfrage von quantitativen Daten wie in dieser Pilotstudie etabliert werden.

³ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2025): Genehmigungsverfahren für Tierversuche – aktuelle Bestandsaufnahme und Handlungsbedarfe, [DOI: 10.5281/zenodo.17177763](https://doi.org/10.5281/zenodo.17177763).

⁴ BT-Drs 19/27626, Begründung des Gesetzentwurfs, S. 17.

Danksagung

Die Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung der DFG dankt sehr herzlich allen Tierschutzbeauftragten und weiteren Beteiligten, die Daten zu den Genehmigungsverfahren übermittelt und damit die Grundlage für die Auswertung im Rahmen dieser Pilotstudie geliefert haben.

Anhang

B - Zusätzliche Angaben	
	<i>Vorgegebene Antwortmöglichkeiten</i>
Wie wird ein Antrag eingereicht?	<ul style="list-style-type: none"> postalisch digital & postalisch digital (Email) digital (anderes Format)
Gibt es eine Eingangsbestätigung?	<ul style="list-style-type: none"> Ja Nein Mir nicht bekannt
Wann gilt ein Antrag als vollständig?	<ul style="list-style-type: none"> Inhaltlich vollständig Formal vollständig Nach Prüfung §15 Kommission Anderes Mir nicht bekannt Benachrichtigung über Vollständigkeit erfolgt nicht
Ab wann beginnt die 40-Tage-Frist?	<ul style="list-style-type: none"> Tag der Einreichung Erhalt der Eingangsbestätigung Bestätigung der Vollständigkeit Anderes Mir nicht bekannt Wird von der Behörde nicht mitgeteilt
Wird die 40-Tage-Frist bei Rückfragen neu berechnet?	<ul style="list-style-type: none"> Ja, die 40 Tage werden gestoppt Ja, die 40 Tage beginnen von vorn Nein Anderes Mir nicht bekannt
Fallen Gebühren an?	<ul style="list-style-type: none"> Ja Nein Teilweise (bitte erläutern) Mir nicht bekannt
Wenn ja, wie viel pro Antrag?	<ul style="list-style-type: none"> Ja Nein Teilweise (bitte erläutern) Mir nicht bekannt
Bitte beschreiben sie im unteren Textfeld in kurzen Stichworten das Genehmigungsverfahren zwischen Ihrer Institution und Ihrer Behörde.	

Tabelle 1B: Übersicht der abgefragten zusätzlichen Informationen zum Genehmigungsverfahren. Zu jeder Frage gab es mehrere Antwortmöglichkeiten, wobei jeweils nur eine Antwortmöglichkeit ausgewählt werden konnte. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, weitere Informationen als Freitext anzugeben. Die Beantwortung der Fragen war optional.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de